

OYBEK SHE'RIYATIDA LIRIK QAHRAMON KECHINMALARINING IFODALANISHI

Salimova Dilnavoz Akmalovna,

Jizzax davlat pedagogika universiteti dotsenti, f.f.f.d. (PhD)

Annatotsiya: Mazkur maqolada lirik qahramon kechinmalarining poetik ifodalanishi xususida so'z boradi. Oybek she'riyati mavzu ko'lamining tavsiflanishi orqali muammoga to'xtalinadi. Shoir Oybek Vatanga sadoqat, do'st-yorlarga hammaslak, hamdard, o'z yaqinlariga g'amxo'r, sevgisiga vafodor va tinchlik tarafdori kabi insoniy fazilatlarini o'zida jamuljam etgan shoir sifatida namoyon bo'lishi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: lirik qahramon, poetik ifoda, vatanparvarlik, lirik kechinma, ijod tematikasi.

Аннотация: В данной статье ведется о поэтическом выражении переживаний лирического героя. Поэзия Ойбека затрагивает проблему описания объема предмета. Поэт Айбек анализируется как поэт, воплощающий в себе такие человеческие качества, как верность Родине, верность друзьям, сочувствие, забота о своих близких, верный своей любви и сторонник мира.

Ключевые слова: лирический герой, поэтическое выражение, патриотизм, лирическое воображение, тематическая классификация лирического творчества.

Abstract: this article talks about the poetic expression of the lyrical hero's experiences. Oybek's poetry touches on the problem of describing the scope of the subject. The poet Oybek is analyzed as a poet embodying such human qualities as loyalty to the Motherland, loyalty to friends, empathy, caring for his loved ones, faithful to his love and a supporter of peace.

Key words: lyrical hero, poetic expression, patriotism, lyrical imagination, thematic classification of lyrical creativity.

Shoirilar qalbi g'oyat nozik, sezgir, bezovta, tahlilali va bardoshli bo'ladi. Ularda insoniyatga o'z farzandiday mehr bilan boqish, ona-Yerni va undagi barcha go'zalliklarni ko'z qorachig'iday asrash, olamni tinch-oso'yishta saqlab turish uchun kuyinish, kelajak porloqligiga ishonch, va kelajak haqida g'amxo'rlik qilish, uni ardoqlash hissi kuchli kechadi. Bunday his-tuyg'ular, shubhasiz, har bir shoirda bir-biriga o'xshash kechsa-da, hayotiy masalalar tahlili har bir san'atkorda turlicha yo'sinda tahlil qilinadi. Shu bois, asarning g'oyaviylik va badiiylik darajasi bir xil mezon bilan o'Ichansa ham, va voqelikni ko'rish, poetik idrok qilishda o'zaro o'xshashliklar uchrasa ham, biroq bir-biridan farq qilinuvchi o'ziga xosliklar mavjud bo'ladi. Aynan o'ziga xoslik mavzuning tanlanishidan, tasviriy-ifodaviy vositalarini qo'llanishidan, fikrlarning yangicha ifodalanishidan, shakliy xususiyatlarning yuzaga chiqishidan bunyod bo'ladi. Kichik hajmga ega bo'lgan lirik asarda ushbu xususiyatlarning barchasi kishini mashg'ul ettirishga, to'liqlantirishga va shodlantirishga, qayg'uga solishga va ma'naviy hayotini tashkil qilgan barcha narsalarni mujassam ettirishga qaratiladi. Chunki, "lirikaning bosh xislati shoir qalbidagi yuz beradigan kechinma, shu kechinma uyg'otgan tuyg'ularni so'z orqali voqe' qilish san'atidir".[4;205] Shunday ekan, o'ziga xoslik lirik qahramonning shoir shaxsi bilan estetik ideal qiyofasidagi birlashuvdan va ichki dunyosidan kelib chiqadi.

Komil inson obrazi Oybek lirikasining bosh qahramoni, haqiqiy insonparvarlik balqib turgan siymosidir. Voqelik hodisalari bilan komil inson ichki kechinmasining uyg'unligi Oybek she'riyatining asosiy mazmunini tashkil etadi. Shoirning olam va inson haqidagi intuitsiyasining kuchliligi va idrokining pishiqligi uning qahramonini komillik darajasiga yetkazdi. Oybek siymosi uning she'riyatining lirik qahramonining siymosidir ham. U komillikka intiluvchan pokiza niyatlar, ezgu orzular ro'yobini ko'rishni xohlagan inson obrazida namoyon bo'ladi. Inson orzu qilish bilangina komillikka yetmaydi, unda harakat, ulug' maqsad bo'lishi kerak, shoir lirik qahramonida biz shunday talabchanlikni, ishtiyoqni, maqsadni ko'ramiz.

Vatanparvarlik – shoirning sevimli mavzusi bo'lib, ikki shaxsning: lirik qahramon va Vatanning bir-biriga bo'lgan ezgu munosabatini ifodalaydi. **Vatan oshig'i** munosabati faqatgina hissiy ta'sirlanishlar alfozida yuzaga kelmaydi, balki lirik qahramonning ijtimoiy voqea-hodisalarga to'g'ridan-to'g'ri munosabati

orqali ifoda etiladi. Uning “O‘zbekiston”, “Quyosh qo‘shig‘i”, “Bir o‘lkaki”, ”Vatan”, “Amu bo‘ylarida”, “Suv”, “Shohimardon” kabi she‘rlarida ona-Vatanga mehr va iftixor tuyg‘ulari porlab turgan asarlar sirasidan sanaladi. Ushbu she‘rlarda lirik qahramonning o‘zbekona g‘ururi o‘quvchida havas uyg‘otadi:

Bir o‘lkaki, tuprog‘ida oltin gullaydi,
Bir o‘lkaki, qishlarida shivirlar bahor,
Bir o‘lkaki, sal ko‘rmasa quyosh sog‘inar...
Bir o‘lkaki, f‘ayratidan asabi chaqnar,
Baxt toshinichaqib, bunda kuch guvillaydi [2;75.]

Oybek shu tug‘ilib o‘sgan Vatanining har bir go‘shasini, tabiiy boyliklarini qadrlash asrab-avaylashga chorlaydi, ularga boqiy hayot tilaydi:

Do‘stim, bu yerlarning tarixi uzoq...
Hatto toshlarning ham tili soqovdir.
Amuda tolmaydi qudratli to‘lqin,
Chunki u hayotga mangu garovdir.[2;197]

Oybek lirik qahramoni **do‘stlik va tinchlik tarafdori**dir. She‘riy to‘plamlariga kirgan (“Ko‘ngil naylari”, “Tuyg‘ular”) she‘rlarining ko‘pchiligi xalqlar do‘stligi va tinchliksevarlik g‘oyalarida yozilgandir. “Neva bo‘ylarida”, “Qish kuylari”, “Qora dengiz bo‘ylarida”, “Yalta kechasi” va shu kabi she‘rlarida mazkur mavzu o‘zining yorqin ifodasini topadi. Oybek lirik qahramoni jumla jahon xalqlarini bir-birlari bilan do‘stlikda, inoqlikda ko‘rishni orzu qiladi. Ana shu orzu tufaylidan u qo‘liga suyukli sozini olib, cheksiz dunyolarning kuyini chaladi:

Kumush bulutlar quchog‘ida oy,
Sho‘ng‘ib suzadi.
Burushik tog‘lar, dala, qir va soy
Mudrab yotadi.

Tinchlik tarafdori timsolini “Sharqdan G‘arbga”, “Harb va sulh” she‘rlarida uchratamiz. Tinchlikka da‘vat ruhida yozilgan she‘rlari “Front bo‘ylab” hamda “Pokiston taassurotlari” turkumlarida, ayniqsa, salmoqlidir. “Front bo‘ylab” she‘rlar majmuasida lirik qahramon urushni – vahshiy hayvonga, uning ayanchli tafsilotlarini shu hayvonning badnafs hirsini qondirmoq uchun oqizilgan behisob qonlarga o‘xshatiladi:

Urush va istilo! Shu edi darding!
O‘ljalar qidirding har qadamingda.
Xalqlarning boshida yonib qiliching ,
Qizlarning sochlarin yuvding qon ila!
Qonlar girdobiga sho‘ng‘ib topasen
Tangring – oltinlarni; to‘ymas hamyoning.

Hirsning qozoniga qalbing solasen,

Qaynaydi qop-qora, mudhish imoning! [2;42]

Oybek qahramoni chinakam **muhabbat shaydosidir**. Uning uchun vafo va muhabbat chinakam, ulug' muhabbatdir, ana shunday muhabbatning tarafdori bo'lgan shoir ehtirolari "ipak tabassumli", "nurli yonoq" qizning "yulduzli boqishlari" uning "ko'ngil barglarini" titratadi, vujudini larzaga keltiradi. Biz bu mavzuga bag'ishlangan qaysi bir she'rga nazar tashlamaylik, oshiq muhabbatining tug'yon urib chayqalishini uning lirik kezishlarini yorining noz-karashmalarini, hijron azobida o'rtanishlarini, oshiqning visol chog'idagi shodligi, xijron damlaridagi alamlarini yanglishlar, taassuflarni ko'ramiz. Qahramon boshidan o'tgan kechmishlar, ruhidagi his-tuyg'ular g'alayoni bizga ham yaqinday, qadrdonday tuyuladi:

Sendadir ko'zlarim, sendadir ko'ngil,
Uzoqlarga hasrat bilan boqaman,
Na quyosh, na bahor, na gulshanda gul,
Yurakni yupatmas – men sog'inaman.
Seni sog'inaman, ruhda yo'q qaror.
Oshib kel dovon! Bu qadar hijron
Dardim bor, gulim bor, qo'shiqlarim bor...
Sen yo'qsen. Nahotki bu mangu armon!(2;117)

Oybek poeziyasining asosini o'z xalqi hayotiga hamohanglik tashkil etadi,

Uning bolalarga aytadigan bolalik qalbi mavjud. "Odobli Turg'un", "Ahmadjon bog'bon" "Kel, bulbul sayra", "Boychechak" kabi she'rlarida ko'rinishda oddiy, aslida esa chuqur ma'noli jonli poetik obrazlar, ramziy tasvirlar original ifodalar bolalar uchun yozilgan she'rlariga ko'rk beradi. Oybekning shoir do'stlari G'afur Gulom, Hamid Olimjonlarning she'riy bisotlarida ham bolalar uchun she'riy tuhfalari mavjud. G'afur G'ulomning "Quyoshchalarga", "Lola", shuningdek, farzandlariga bag'ishlab ijod qilgan she'rlar shular jumlasidandir. Har uch shoirning bolalarga atalgan she'rlarida shoirlarning nigohlari bir narsani - jonajon xalqimizning qo'ynida yayrab yashash shukuhini ko'radi. Tantanavor ohanglarda o'zbekona tafsillarda ifodalanadi. Oybekning lirik qahramoni bu she'rlarda o'zining bolalikka oid ma'lum fikrlarning yangicha qirralarini kashf etadi. Bolalar ichki olamiga xos bokiralik, jo'shqinlikni "Kichkina bog'bon" Ahmadjonning harakatlarida uchratish mumkin:

Ahmad o'zi bir qarich,
Hammamizga u tanish.
Qilig'i, so'zi yaxshi,
Suygani o'qish va ish.
Bog'bonimiz gul ekar,
Har kun parvarish etar.
Guli ochilgan kuni

O‘zi ham quv nab ketar. [2;340.]

Ahmadjonning jajji ketmoni bolajon ko‘nglida mehnatga havas uyg‘otishi tabiiydirki, shoir ushbu misralarni aynan shu maqsadda bitadi, ya‘ni o‘lkamizni gul-u bo‘stonga aylantirishda bolajonlarning ham o‘z o‘rni bor ekanligini kichik do‘stlariga havola etadi. Bu she‘rlarni kuzatish asnosida anglaymizki, bolalar mavzusi hech qaysi ijodkorning e‘tiboridan chetda qolmaydi, chunki bolalarning musaffo qalblari go‘zallik yaratishga qodirdir. Shu haqiqatni ongli ravishda idrok etgan shoirlar ular qalbidan o‘zlariga go‘zallik topadilar.

Oybek lirik qahramonining ichki kechinmalarida doim ikki to‘lqin – oq va qora, yaxshilik va yovuzlik, tinchlik va tahlika o‘rtasidagi to‘qnashuv kurashib yotadi. Oybek bu to‘qnashuvda har gal o‘zining estetik ideali qudrati bilan g‘olib keladi, chunki, ezgulikka, go‘zallikka shaydo bo‘lgan ko‘ngli obod shoirlardandir. Ko‘ngli obod odamlardan yomonlik kutilmaydi. Oybek shu jihatlarining ustunligi bilan millat faxriga aylangan adibdir.

Adabiyotlar ro‘yxati

- 1.Каримов Н. Ойбек. – Т.: Ёш гвардия, 1985, б. 6.
- 2.Мусо Тошмухаммад Ойбек. Мукаммал асарлар тўплами. II том. Шеърлар. – Т.: Фан; 1975;б..
- 3.Тихонов Н. Адабиётимиз кўрки.//Ойбек замондошлари хотирасида. –Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1979, б.21
- 4.Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. Т.: 2004,b.205.